

PARLAMENTNING NAZORAT FUNKSIYALARINING TAKOMILLASHUVI VA UNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

Xalilov Shaxzod Majid o'g'li

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013821>

Annotatsiya: mazkur maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilangan parlamentning nazorat funksiyalari kuchaytirilishiga asos bo'luvchi normalar tahlil qilingan hamda ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: parlament, funksiya, huquqiy asos, senat vakolatlari, sud hokimiyati, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalliy hokimiyat.

Hammamizga ma'lumki, Parlament nazorati O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi mutlaq vakolatlaridan bir hisoblanadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Parlament nazorati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasida ko'ra, Parlament nazorati sub'ektlari belgilangan bo'lib, ular O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati, Qonunchilik palatasining, Senatning qo'mitalari, komissiyalari hamda Qonunchilik palatasidagi siyosiy partiyalar fraksiyalari, Qonunchilik palatasi deputatlari, Senat a'zolari, Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)dan iborat.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda Parlamentning sud va nazorat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va maxsus xizmatlar faoliyati ustidan nazorat funksiyalari kuchaytirilmoqda.

Unga ko'ra, Konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi rahbarligiga nomzodlar avval Senatda ko'rib chiqilib, keyin Prezident tomonidan tayinlanishi, shuningdek, respublika korrupsiyaga qarshi kurashish organi va respublika monopoliyaga qarshi organi rahbarlari Senat tomonidan saylanishi amaliyotini joriy etildi.

Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 95-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati mutlaq vakolatlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudini, Oliy sudini, Sudyalar oliy kengashini, respublika korrupsiyaga qarshi kurashish organining rahbarini va respublika monopoliyaga qarshi organining rahbarini saylaydilar.

Oliy Majlis palatalarining birgalikdagi vakolatlari ham kuchaytirilib, parlament nazoratining muhim shakli bo'lgan parlament tekshiruv instituti Konstitutsiyada alohida mustahkamlab qo'yilmoqda.

Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 9-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning birgalikdagi vakolatlaridan biri parlament tekshiruvini o'tkazish belgilangan.

Parlament tekshiruvini o'tkazish ham Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilmoqda. Unga ko'ra, mamlakatning xavfsizligi, barqaror rivojlanishi asoslariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan, inson huquqlari va erkinliklariga, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soladigan faktlar va voqealarni o'rganish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma qarori bilan parlament tekshiruvini o'tkazilishi mumkin.

Parlament tekshiruvini o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari orasidan tenglik asosida maxsus komissiya tuzilib, u o'z faoliyatini qonunga muvofiq amalga oshiradi .

Bundan tashqari, Konstitutsiyada sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash maqsadida Sudyalar oliy kengashining barcha a'zolarini Senat tomonidan saylash tizimi kiritida. Ayrim oliy mansabdor shaxslarning lavozimga saylanish yoki tayinlanish muddatlari bo'yicha cheklovlar belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi raisi va uning o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tomonidan besh yillik muddatga saylanadi. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining raisi, rais o'rinbosari etib saylanishi mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida Konstitutsiyaviy sud maqomiga alohida e'tibor qaratildi.

Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tomonidan O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi tavsiya etgan siyosat va huquq sohasidagi mutaxassislar orasidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi vakilini qo'shgan holda saylanadi.

Konstitutsiyaviy sudning sudyalari qayta saylanish huquqsiz o'n yillik muddatga saylanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi o'z tarkibidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining raisini va uning o'rinbosarini besh yillik muddatga saylaydi .

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111453>)
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111460>)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.